

Árboles, arbustos y pastos melíferos en zonas mediterráneas

www.af4eu.eu

El póster de Docufilm "Más que miel"

Docufilm "More Than Honey" de Markus Imhoof (2012): un grito de alarma por el estado de las abejas en gran parte del mundo. Las enfermedades y plagas, la inestabilidad ambiental y el cambio climático, el uso indiscriminado de pesticidas y la pérdida de biodiversidad, son las causas más graves que contribuyen a la erosión del patrimonio apícola mundial. Comprender la inestimable contribución de las abejas y los insectos polinizadores para apoyar la biodiversidad y la funcionalidad en los ecosistemas es un objetivo esencial de cualquier actividad que pretenda potenciar y proteger el territorio y la agricultura. Es necesario apoyar la protección del medio ambiente y la protección de la biodiversidad como requisitos previos para el uso sostenible de la tierra. Las actividades de protección, a partir del análisis de las realidades locales, se contextualizan en una escuela de pensamiento que considera la complejidad ambiental como un valor unificador a escala global. La agricultura, en particular, debe volver a las estructuras ambientales y las prácticas de cultivo que sean más respetuosas con el contenido de biodiversidad de los lugares. La recuperación de prácticas agroforestales antiguas y su reinterpretación en una perspectiva científica son elementos que los responsables de la investigación y la toma de decisiones políticas están observando con atención. La apicultura debe situarse en esta red de pensamientos y acciones, convirtiéndose en objeto de investigación y aplicaciones dirigidas a la recuperación y reactivación de los agroecosistemas. El caso de la reconstitución de agroecosistemas aptos para insectos polinizadores debe basarse en la plantación de especies arbóreas-arbustivas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas locales. Al mismo tiempo, los planes de cultivos agrícolas deben adoptar rotaciones y cultivos de cobertura favorables a la producción melífera. Esto es particularmente deseable en el entorno mediterráneo, donde la biodiversidad compleja enmarca la fragilidad intrínseca del ecosistema.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Equipo CNR-IRET, Italia

Funded by
the European Union

mismos.

Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación

